

УДК 341.9

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО ЭЛЕМЕНТА

©*Кудрявцева А. А., Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар, Россия, nastasi.li.97@mail.ru*

©*Мекленбурцев А. М., Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар, Россия, meklenburtsev@mail.ru*

LEGAL REGULATION OF MARRIAGE RELATIONS WITH PARTICIPATION OF A FOREIGN ELEMENT

©*Kudryavtseva A., Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, nastasi.li.97@mail.ru*

©*Meklenburtsev A., Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia, meklenburtsev@mail.ru*

Аннотация. С каждым годом связи Российской Федерации с иностранными государствами становятся более тесными. На сегодняшний день упрощены порядок выезда за границу граждан РФ и въезда на территорию РФ, что дает возможность жителям любого региона Российской Федерации беспрепятственно посещать различные страны. В связи с этим возрастает количество браков, заключаемых гражданами РФ с иностранными гражданами. Также на это влияет интенсивная миграция иностранной рабочей силы, активный приток мигрантов и переселенцев на территорию Российской Федерации. Отсюда вытекает вопрос определения принадлежности факта заключения брака к законодательству определенного государства. Проблема состоит в том, что семейные законодательства стран очень отличаются, иногда даже противоречат друг другу. Определяющим фактором в регулировании брачно-семейных отношений является неравномерный демографический состав населения, экономические, национальные, религиозные и иные особенности населения государства. Из этого вытекает, что в определенных случаях для установления принадлежности брачных правоотношений с иностранным элементом к правовой системе определенного государства, что возможно только в пределах процедуры определения применимого права. В работе рассматриваются вопросы заключения и расторжения брака с участием иностранного элемента, а также признание таких браков недействительными. Авторы отмечают, что заявленная тематика подвержена пристальному вниманию исследователей, но несмотря на это системное изучение данного вопроса отсутствует, так как институт брака с иностранными гражданами недостаточно изучен.

Abstract. Every year the relations of the Russian Federation with foreign countries become closer. Today simplified the procedure for travel abroad of citizens of the Russian Federation and entry into the territory of the Russian Federation that gives the chance to inhabitants of any region of the Russian Federation without hindrance to visit different countries. In this regard, the number of marriages concluded by Russian citizens with foreign citizens is increasing. It is also influenced by the intensive migration of foreign labor, the active influx of migrants and immigrants to the territory of the Russian Federation. Hence the question of determining whether the fact of marriage belongs to the law of a certain state. The problem is that the family laws of countries are very different, sometimes even contradict each other. The determining factor in the regulation of marriage and family relations is the uneven demographic composition of the population, economic, national, religious and other features of the population of the state. It follows that, in certain cases,

in order to establish the affiliation of a marriage relationship with a foreign element to the legal system of a certain state, this is possible only within the procedure for determining the applicable law. The paper deals with the issues of marriage and divorce with the participation of a foreign element, as well as the recognition of such marriages invalid. The authors note that the claimed subject is subject to close attention of researchers, but despite this systematic study of this issue is absent, since the institution of marriage with foreign citizens is not sufficiently studied.

Ключевые слова: брачные отношения, брак, иностранный гражданин, семейное право, международное частное право, мигранты, расторжение брака.

Keywords: marriage relations, marriage, foreign citizen, family law, international private law, migrants, divorce.

В судебной практике имеется немало количество примеров брачных отношений с участием иностранных граждан и именно к ним проявляется особый интерес [1, с. 38]. Но, несмотря на это, по сегодняшний день нет монографических исследований, которые бы полностью анализировали весь комплекс проблем и особенностей в рассматриваемой сфере. Учитывая недостаточную изученность данных вопросов в законодательстве имеется множество коллизий и пробелов, что, соответственно, затрудняет практическое применение и способствует злоупотреблениям [2, с. 363].

Самой важной проблемой на данный момент является отсутствие на международной арене единого нормативно-правового акта, который бы унифицировал коллизионные нормы, связанные с регистрацией, расторжением и признанием недействительным брака с участием иностранного гражданина. По каким-то причинам Российская Федерация не участвует во многих международных конвенциях в области семейного права, но присоединение к таковым способствует решению острых проблем в данной области [3, с. 78].

Помимо проблем с отсутствием международно-унифицированного единого акта, существует множество проблем с отечественным законодательством, в частности, отсутствие в Семейном Кодексе РФ понятия «брака» и «брака с иностранным гражданином», что дает основания говорить о придании статуса брака однополым и полигамным союзам. Также, в СК РФ отсутствуют такие понятия, как: «недействительность брака» и «прекращение брака», которые являются важнейшими категориями семейного права, означающими, что брака по сути, как такого уже не существует, однако момент с которого начинается аннулирования брака, порядок расторжения брачных отношений у этих двух категорий различен. Однако, эти два понятия могут быть совместимы как целое и общее, например, брак может быть прекращен по трем, указанным в Семейном кодексе основаниям, включая и прекращение. В свою очередь расторгнутый брак считается прекращенным.

Констатируется, что согласно п. 1 ст. 160 СК РФ порядок расторжения брака с участием иностранного элемента определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поэтому здесь будет применима коллизионная привязка — закон места расторжения брака [4, с. 145].

Однако, в соответствии со ст. 28 Минской конвенции стран СНГ вопрос о выборе законодательства, регулирующего вопросы расторжения брака, решается иначе: по делам о расторжении брака применяется законодательство государства, гражданами которого являются супруги в момент подачи заявления. В случае же если лица являются гражданами разных государств, закон места расторжения брака может использоваться иначе.

Также точно не определена территориальная подсудность дел о расторжении брака гражданами Российской Федерации, проживающими за пределами территории Российской Федерации. Согласно п. 2 ст. 160 СК РФ, проживающий за рубежом российский гражданин может расторгнуть свой брак с проживающим за пределами территории Российской Федерации супругом (независимо от его гражданства) в суде Российской Федерации. В таких случаях отсутствует место жительства в Российской Федерации и у истца, и у ответчика, поэтому невозможно применить правила о территориальной подсудности, предусмотренные ст. 28-32 ГПК РФ [5]. Поэтому на наш взгляд было бы целесообразным включить в ГПК РФ норму, устанавливающую территориальную подсудность дел о расторжении брака гражданами Российской Федерации, проживающими за пределами территории Российской Федерации, по месту последнего места жительства истца на территории Российской Федерации либо по выбору истца.

Эти и другие проблемы требуют немедленного изучения и устранения, так как на практике невозможно точно употребить конкретную норму при разрешении подобного рода коллизий. Следствием этого является наличие большого количества судебных споров о расторжении брака с участием иностранного элемента.

Для устранения пробелов в законодательстве в первую очередь необходимо в СК РФ или в ином нормативно-правовом акте закрепить определение брака между гражданами РФ и брака с иностранным элементом. С помощью внесения в законодательство понятие брака, суды смогут четко различать семенные отношения от иных, а также с легкостью разрешать споры, когда одним из супругов выступает иностранный гражданин [6, с. 66].

Также, на наш взгляд, целесообразно внести поправки в ст. 158 СК РФ. В новой редакции установить, что браки, заключенные в иностранном государстве между гражданами РФ, в соответствии с законодательством государства, на территории которого они заключены, признаются действительными в Российской Федерации, если соблюдены условия ст. 12, 13, 14 СК РФ. Такие поправки стоит ввести для приведения в соответствие нормы о признании действительными в Российской Федерации браков российских граждан, заключенных за пределами Российской Федерации с основами правопорядка Российской Федерации, составной частью которых являются требования ст. 12 и 13 СК РФ о взаимном согласии мужчины и женщины на заключение брака и достижении ими брачного возраста [7, 8].

Итак, были рассмотрены проблемы регистрации, расторжения и признания недействительным брака с участием иностранного элемента, а также предложены пути решения, которые, являются наиболее целесообразными и не затронут равновесие иных норм международного частного права. Отсутствие определения брака в российском семейном законодательстве является серьезным существенным пробелом, что дает основания говорить о придании статуса брака однополым и полигамным союзом. Поэтому, основываясь на взглядах различных ученых-юристов необходимо закрепить следующее понятие брака, а именно, брак — это зарегистрированный в установленном законом порядке, основанный на взаимном согласии, добровольный, свободный, равноправный и моногамный союз мужчины и женщины, заключаемый с целью создания семьи и порождающий для них взаимные личные и имущественные права и обязанности.

Список литературы:

1. Kudryavtseva L., Kolesnikova V., Miroshnichenko O. Alimony obligations of parents and children in international private law // Актуальные проблемы современности. 2017. №4 (18). С. 38.

2. Куемжиева С. А., Кудрявцева Л. В. Проблемы реализации и защиты правовых возможностей несовершеннолетних как субъектов права // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности: материалы Международной научно-практической конференции. 2017. С. 363.
3. Рясенцев В. А. Семейное право. М. 2007. С.78.
4. Вишнякова А. В. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. М., 2008.
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
6. Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. М.2005. С. 66.
7. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. №222-ФЗ (ред. от 29.07.2018) //Собрание законодательства РФ.1996. № 1. Ст. 16.
8. Дмитриева Г. К..Международное частное право. М.: ТК Велби. 2004. С. 145.

References:

1. Kudryavtseva, L., Kolesnikova, V., & Miroschnichenko, O. (2017). Alimony obligations of parents and children in international private law. *Actual problems of modernity*, 4(18). 38.
2. Cremieu, S. A., & Kudryavtseva, L. V. (2017). Problems of realization and protection of legal capacity of minors as subjects of law. *In Actual problems of law and law enforcement. Materials of the International scientific-practical conference*, 363.
3. Ryazantsev, V. A. (2007). Family law. Moscow. 78.
4. Vishnyakova, A. V. (2008). Commentary to the Family code of the Russian Federation. Moscow.
5. Civil procedure code of the Russian Federation of 14.11.2002 № 138-FZ (edited on 03.08.2018). (2002). *In collected legislation of the Russian Federation*, (46). 4532.
6. Boguslavsky, M. M. (2005). Private International law. Moscow. 66.
7. The family code of the Russian Federation of 29.12.1995 №222-FZ (ed. from 29.07.2018) 1996. *In collected legislation of the Russian Federation*, (1). 16.
8. Dmitrieva, G. K. (2004). International private law. Moscow. TK Velby. 145.

*Работа поступила
в редакцию 15.12.2018 г.*

*Принята к публикации
18.12.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Кудрявцева А. А., Мекленбурцев А. М. Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранного элемента // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №1. С. 332-335. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/38-22> (дата обращения 15.01.2019).

Cite as (APA):

Kudryavtseva, A., & Meklenburtsev, A. (2019). Legal regulation of marriage relations with participation of a foreign element. *Bulletin of Science and Practice*, 5(1), 332-335. (in Russian).